

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАРИНИ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ, ИҚТИСОДИЙ, МАЪНАВИЙ ЖИХАТДАН ТАРБИЯЛАШ ОМИЛЛАРИ

Султанова Эътибор Сидиковна
сиёсий фанлари доктори, профессор
Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети

Аннотация: Замонавий халқаро муносабатларда Марказий Осиё минтақаси бора бора барча кўзга кўринган давлатлар ва халқаро ташкилотлар диққатини қаратмоқда. Бунинг асосида минтақани нафақат қулай жуғрофий жойлашуви, Шарқ ва Ғарбни боғловчи кўприк сифатида бўлиши, бой табиий бойликларга эгаллиги, балки минтақа давлатларининг тарих давомида мужассам бўлган серқиррали маънавий кадриятлар ва маданий бойликларга эгалликларидадир. Ўзбекистон ташқи сиёсатида ҳам стратегик равишда биринчи ўринда Марказий Осиё давлатлар билан дўстона қўшинчилик муносабатларни ривожлантириш муҳим, деб ҳисобланади. Минтақа давлатлари билан Ўзбекистон миллий, минтақавий масалаларни биргаликда ечишга ҳаракат қилади, турли халқаро ташкилотлар доирасида ҳамкорлик қилади. Жумладан БМТ, ШХТ, МДХ давлатлари билан келажакни яратувчи ёшлар масаласи борасида давлат сиёсатини миллий даражада белгилаб, глобал равишда кўп томонлама механизмлар орқали халқилишга интилади. Дунё бўйича, охириги кўрсаткичларига кўра, ёшлар сони 2 млрд.дан ошиқдир ва уларнинг нечоғли фаол сиёсат субъектлари бўлишлари, давлат олиб бораётган стратегияга боғлиқ. Бу борада давлатлар ўз тажрибалари билан алмашишади. Ушбу мақола ҳам Ўзбекистон ёшларини ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маънавий жиҳатдан тарбиялаш омилларига қаратилган. Унда, давлатимиз сиёсатида ёшларни тарбиясидаги омилларига доир муҳим йўналишлар кўрсатиб ўтилган.

Kalit so`zlar: ёшлар, давлат стратегияси, Марказий Осиё, ижтимоий-сиёсий, маънавий – маърифий тарбия, интеллектуал салоҳият.

КИРИШ

Маълумки, Ўзбекистон давлати мустақилликни илк кунлардан бошлаб ёшларга алоҳида эътибор қаратиб келмоқда, чунки улар - бизнинг келажакимиздир. Ёшлар масаласи давлат ва жамиятимизнинг муҳим вазифаси сифатида қаралмоқда ва бу борада фармонлар, қарорлар, қонунлар қабул қилинмоқда. Жумладан, 7 февраль 2017 йилда қабул қилинган, 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикаси Ҳаракатлар Стратегиясининг ижтимоий соҳага йўналтирилган тўртинчи бўлимида: “Ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш” деб қуйидагилар кўрсатилди:

- жисмонан соғлом, руҳан ва ақлан ривожланган, мустақил фикрлайдиган, Ватанга содиқ, қатъий ҳаётий нуқтаи назарга эга ёшларни тарбиялаш, демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида уларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш;

- ўрта махсус, касб-хунар ва олий таълим муассасалари битирувчиларни ишга жойлаштириш ҳамда хусусий тадбиркорлик соҳасига жалб этиш;

- ёш авлоднинг ижодий ва интеллектуал салоҳиятини қўллаб-қувватлаш ва рўёбга чиқариш, болалар ва ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, уларни жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш” дейилган [1].

Масалани ўрганишда, фикримизча, Ҳаракатлар стратегиясининг узвий давоми ўлароқ, Ўзбекистоннинг келажак билан бевосита боғлиқ бўлган энг муҳим ҳужжат – Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони қабул қилинди. Бу билан, келгуси йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегияси тасдиқланди. Янги

Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси Ўзбекистонни кейинги 5 йилда ривожлантиришнинг 7та устувор йўналиши доирасида 100 та мақсадга эришишга қаратилган. Ушбу мақсадларга эришиш йўлида амалга ошириладиган саъй-ҳаракатлар ҳам аниқ. Улар, ўз навбатида, самарадорлик ва натижадорликни назорат қилишни анчайин осонлаштиради. Бошқача қилиб айтганда, режалаштирилган ислохотлар натижадорлигини тараққиётнинг мақсадларига эришганлик даражасига мувофиқ равишда баҳолаш тизими жорий этилди. Шунинг ҳам таъкидлаш лозимки, «ЎЗБЕКИСТОН - 2030» СТРАТЕГИЯСИНИ «ЁШЛАР ВА БИЗНЕСНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ ЙИЛИ»да амалга оширишга оид давлат дастурида ҳам кенг кенг кўламли ислохотлар белгиланган [2]:

- ёшларга турли замонавий билимлар бериш,
- уларни иш билан таъминлаш,
- жисмоний тарбия ва спортга жалб этиш,
- ёшлар тадбиркорлигини инновацион ғоялар орқали ривожлантириш, жаҳон илму-фанига кириб боришларига кўмаклашиш,
- ички ва ташқи туризмни ривожлантиришга уларни тайёрлаш, манфаатдор қилиш,
- глобал хавф хатарлардан, жумладан, диний экстремизм, терроризм, одам савдоси хуружига кириб қолишдан асраш, миллий кадриятларни сақлаб қолиш ва ҳ.к.лар.

Жамиятимиздаги ижтимоий гуруҳлар ичидан айтиб ёшларга бўлган эътибор бежиз эмас. Чунки ёшлар - нафақат бугунги кундаги муҳим куч, балки бу бизнинг ҳақиқий келажагимиз. Шунинг учун ҳам биз уларни шундай тарбиялашимиз керакки, эртага улар бизнинг ишларимиз давомчиси бўлсин, Ўзбекистон давлати обрусини ҳар томонлама кўтаришга қодир бўлсин.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДЛАР

Ёшлар масаласи нафақат Ўзбекистон давлат сиёсатида, балки дунё давлатлар олдидаги муҳим йўналишидир. Бундан келиб чиқиб, ёшларга тааллуқли масалаларни Президент Фармонлари, қарорлари, нутқлари муҳим манба сифатида қўлланилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 72, 75,78 Бош Ассамблеялари сессиясида, ШХТ, МДХ, ЕИ давлатлар Саммитларида, Марказий Осиё давлатлари билан бўлган учрашувларда, хорижий давлатлар билан олиб борилаётган серкиррали ҳамкорликда (АҚШ, Россия, Франция, Германия, Жанубий Корея, Япония, Хитой, Сингапур, Ҳиндистон, Покистон ва ҳ.к.ларда) ҳамisha кўтарилгани қайд этилди.

Муаммони ўрганишда: қиёсий-сиёсий, ивент таҳлил, контент таҳлил, тизимли таҳлил усуллари **методологик равишда қўлланилди.**

МУҲОКАМА

Янги Ўзбекистон ёшларини ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маънавий жиҳатдан тарбиялаш омиллари ичида таълим муҳимдир. У ҳар қандай мамлакат иқтисодий тараққиётининг локомотиви ҳисобланади. Ривожланган мамлакатлар босиб ўтган йўлга назар солинса, улар айнан таълимга асосий эътиборини қаратганига гувоҳ бўласиз. Оқилона стратегия, маркетинг, сифатли бошқарув сабаб олий таълимни бизнесга айлантирган ва топ рейтингларда етакчилик қилаётган олий таълим муассасалари бугун давлатга боқиманда эмас. Кўплар орзу қилган Буюк Британия, Франция, Германия, АҚШ, Жанубий Корея ва Хитой каби мамлакатларнинг етакчи олий таълим муассасалари айти пайтда нафақат ўзини ўзи тўлиқ молиялаштиради, балки мамлакатга ҳам даромад келтиради. Гарвард, Йель, Принстон, Кембриж, Оксфорд...[3].

Бу университетлар ўз номини “бренд”га айлантира олди. Ўзбекистон олий таълимни юксак босқичга кўтариш йўлидан бормоқда. Сўнгги йилларда 36 та янги олий ўқув юрти ташкил этилиб, институт ва университетлар сони 125 тага етди. Ҳозир Ўзбекистонда АҚШ, Буюк Британия, Россия, Италия, Жанубий Корея, Ҳиндистон, Сингапур ва бошқа

етакчи олий ўқув юртларининг 21 та филиали фаолият кўрсатмоқда. Бугунги кунда олий таълим муассасалари фақатгина таълим хизматларини сотиш билан рақобатбардошликка эриша олмаслиги инкор этиб бўлмас ҳақиқат бўлиб қолмоқда. Олий таълим муассасаси рақобатбардош бўлишига кўплаб омиллар таъсир кўрсатади, улардан энг асосийлари сифатида қуйидагиларни айтиб ўтиш мумкин:

- ўз молиявий мустақиллигига эга бўлиши ва бу орқали маблағларини эркин таъсаруф эта олиши;

- битирувчи талабалари меҳнат бозори талабларига тўлиқ жавоб бера оладиган рақобатбардош бўлиб етишиши;

- илмий фаолиятни ривожланганлиги ва уни тижоратлаштириш даражасининг юқорилиги.

Ушбу омиллар орқали олий таълим муассасасининг рақобатбардошлигига эришишнинг бозор талабларига тўлиқ жавоб берадиган самарали йўлини топиш бугунги таълим тизимининг долзарб муаммоси бўлиб турибди.

Тараққий этган мамлакатларда университетлар асосан уч манбадан молиялаштирилади:

- Давлат ва бошқа грантлар ҳисобидан;

- Талабалардан таълим учун олинадиган тўлов суммасидан;

- Тижорат фаолиятдан олинган даромадлар.

Ўзбекистоннинг аксарият олий таълим муассасаларида юқорида айтилган учинчи манбадан, яъни “тижорат фаолиятдан даромад кўриш даражасини қониқарли даражада”, деб бўлмайди. Ҳар бир олий таълим муассасаси ўз хусусиятидан келиб чиқиб бозорда талаб юқори бўлган хизматларни (товарларни) сотиш фаолиятини амалга ошириши керак. Масалан, университетларнинг Психология факультети аҳолига - “психологик хизматлар”, Биология факультети – “янги навли дарахт кўчатлари”, Иқтисо-диёт факультети – “бухгалтерия хизматлари”, Юридик университет ёки Ҳуқуқшунослик факультетлари эса “ҳуқуқий хизматлар”, Ахборот техноло-гияларига ихтисослашган факультетлар – айнан шу соҳага дахлдор хизмат-ларни сотиш фаолияти билан ҳам шуғулланиши, олий таълим муассасаларига қўшимча даромад билан бирга бошқа кўплаб имкониятлар бериши жаҳон тажрибасида исботланган. Масалан, бундай хизматлар Беларусда – 30%, Европада – 86%, АҚШда – 92%, энг юқори кўрсаткич эса Исроилда бўлиб, 96% ни ташкил этади.

НАТИЖАЛАР

Янги Ўзбекистон ёшларини иқтисодий жихатдан тарбиялаш борасида қуйидаги янги лойиҳалар жорий этиш лозимдир. Иқтисодиёт, юридик ва ахборот технологиялари соҳасига ихтисослаштирилган ОТМлар ва факультетларда аутсорсинг (бухгалтерия, ҳуқуқий маслаҳат, IT хизматлари), билан бир қаторда бозорда талаб юқори бўлган ўрта ва кичик корхоналар учун бошқа кўплаб хизматларни сотиш билан даромадларини маълум даражада оширишга эришиш мумкин. Тошкент шаҳридаги 120 та кичик тадбиркорлик субъектларидан ўтказилган сўров натижаси шуни кўрсатдики, кичик тадбиркорлик субъектларида юқоридаги аутсорсинг хизматидан ташқари қуйидаги хизматларга ҳам юқори даражада талаб мавжуд:

- бухгалтерия ҳисобини тиклаш;

- солиқ ҳисобини юритиш;

- кадрлар ҳисобини юритиш;

- тадбиркорлик субъектларига солиқ ва бошқа кўринишдаги ҳуқуқий маслаҳатлар бериш;

- тадбиркорлик субъектини ташкил қилиш бўйича ҳуқуқий ва амалий маслаҳатлар бериш;

- тадбиркорлик субъектларини онлайн (<https://fo.birdarcha.uz/> сайти, YAIDXP portalining tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatidan o'tkazish moduli орқали) давлат рўйхатидан ўтказишга кўмаклашиш;

- кредит олиш учун “Бизнес режа” тузишга кўмаклашиш;

- давлат бошқарув органлари ва судга мувожадат қилишга (хат ва даъво аризаси ёзишга) кўмаклашиш;

- тадбиркорлик субъектларини тугатиш тартиби ҳақида ҳуқуқий маслаҳатлар бериш ва унга кўмаклашиш;

- IT технологиялари хизматлари (сайт яратиш, уни доимий ривожлантириш, ижтимоий тармоқларда муассаса фаолияти ёритиб бориш).

Юқорида айтиб ўтилган хизматларни олий таълим муассасасида амалга ошириш, бозорда мавжуд бўлган худди шундай хизматларни кўрсатувчи (товарларни таклиф қилувчи) рақобатчилардан фарқли равишда ОТМга кўплаб имкониятларни беради. ОТМ ушбу хизматлар учун ишчи кучига бўлган талабининг асосий қисмини олий таълим муассасасида таҳсил олаётган талабалар ҳисобидан танлов асосида қондиради. Меҳнат қилиш учун талабаларни жалб қилиниши талабалар учун бир қанча имкониятларни ҳам яратади:

- талабалар назарий дарсларда ўрганган билимларини ОТМнинг ўзида амалиётда қўллаш билан ўзининг меҳнат бозоридаги рақобатбардошлигини оширади;

- талабалар ўз меҳнати орқали доимий даромад манбаига эга бўлади. Бу билан талабага ўзининг ўқиш харажатларини қоплаш имкониятлари яратилади ва ушбу сумма солиқ кодексининг 179-моддасига мувофиқ даромад солиғидан озод қилинган. Бу эса талабага қўшимча 12 фоиз кўпроқ даромад кўриш имкониятини яратади;

- меҳнат қилиш имкониятидан фойдаланиш учун (танловда ютиб чиқиш учун) талабалар ўртасида рақобатнинг келиб чиқиши - уларнинг билимларини сифат даражасини ўсишига олиб келади.

Юқорида таклиф қилинаётган хизматларни кўрсатиш тизимининг жорий қилиниши ОТМнинг молиявий барқарорлигига ҳамда таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграциясининг янада ривожланишига олиб келади.

ХУЛОСА

Ёшлар масаласи фақат сиёсий, иқтисодий аҳамиятга эмас, балки маънавий тусга ҳам эгадир. Ахир дунё келажагини урушлар, терроризм, экстремизм каби бузғунчи ғоялари эмас, балки интеллектуал, яратувчанлик, инсонийлик ижодкорлик, давлатлараро тотувлик, ҳамжихатлик ғоялари аниқлайди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев барча нутқларида давлат раҳбарларига ёшлар билан ишлаш йўналишларига диққатни қаратиб келиб, бу борада хамиша:

“Юксак маънавиятли, замонавий билим ва касб-хунарларга, ўз мустақил фикрига эга бўлган ёшларни миллий ва умуминсоний кадриятлар руҳида тарбиялаш биз учун энг муҳим масалалардан биридир”,- деб қайта ва қайта таъкидлайди. “Юксак маънавиятли инсонлар” деганда биз аввало: “ёшларимиз тарихдаги донишмандлар ҳаётидан, фикрларидан сабоқ олишлари, уларга амал қилишлари, лозим”,- деб ҳисоблаймиз. . Буни, табиийки, китоблар ўқиш орқалигина билиш мумкин.

Биргина мисол, шарқнинг машҳур мутафаккири, Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларида илғор ижтимоий-фалсафий тафаккур тараққиётида ақл ва илм, маънавий озодлик учун курашган Абу Наср Фаробийни “Фозил одамлар шаҳри” асаридаги баъзи бир фикрларга тўхталсак:

- “Ақлли деб шундай кишиларни айтиладики, улар фазилятли, ўткир мулоҳазали, фойдали ишларга берилган, зарур нарсаларни кашф ва ихтиро этишга зўр истезъодга эга, ёмон ишлардан ўзини четга олиб юрадилар. Бундай кишиларни оқил, дейдилар”...

- “Донишманд кишилар айрим нарсалар устида ўз кузатишлари пайтида умумий фикрлар ва мулохазалар юритишга туғма қобилиятлари бўлган одамлар эмас, балки тажриба орқали асл ҳақиқатга етишган кишилар оқил инсонлардир”;

- “Қонун томонидан оғир ишлар ва машаққатли меҳнат билан боғлиқ бўлган матонат талаб қилиниши энг яхши адолатдир, чунки унинг пировардида ҳайирли ишлар келади”;

- “Инсон табиатидаги зарурий хислатларни ва уларнинг қарама-қарши жиҳатларини фарқлаш керак. Масалан, камтарлик-таҳсинга сазовор, аммо камтарлик ҳаддан ошиб кетса, у холда ўз кучини йўқотади ва зарарли бўлиб қолади. Одамлар ҳақида яхши фикрлаш ва уларга нисбатан очик қўнгиллик таҳсинга сазовор, лекин булар душманга таалукли бўлса, улар зарарлидир. Хушёрлик ҳам таҳсинга сазовор, аммо ҳаддан ошиб кетса, у қурқув ва ўзини тийишга айланиб, зарарли бўлиб қолади... Агар инсон ўз мақсадига эришиб, сазовор бўлса-ю, аммо мақсадга эгрилик билан эришса, бу ҳам зарарлидир”;

- “Яхши фазилатларга эришмоқчи бўлган одам яхши хислатларга қарши турган ўзидаги иллатларини йўқ қилишга интилиши зарур. Чунки яхши фазилатларга эришиш қийин”;

- “Рохатланиш, дард чекиш ва қайғуриш- асосий табиий хислатлар ҳисобланадилар, улар туфайли фазилатлар ва иллатлар ўзлаштирилади. Ва ниҳоят, балоғат ва билимларга, яъни ривожланишга тарбия ва машқ орқали эришилади”;

- “Тарбия оқилликни вужудга келтиради. Кишининг тарбияси бўлмаса, у бемаъниликни хуш кўради” [4].

Демак, Абу Наср Фаробий, унга тенг келадиган буюк алломаларимиз - Муҳаммад Хоразмий, Ахмад Фарғоний, Абу Райхон Беруни, Абу Али ибн Сино, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий каби жаҳон цивилизациясига улкан ҳисса қўшганлар асарларини ўқиш, улардаги олтин харфлар билан ёзилган доно фикрларини нафақат билиш, балки уларга амал қилиш, улар билан ғурурланиш лозимлигини таълим-тарбияда инобатга олиниши жуда муҳимдир.

«ЎЗБЕКИСТОН - 2030» стратегиясидаги муҳим йўналиш - “Маънавий тараққиётни таъминлаш ва маданият соҳасини янги босқичга олиб чиқиш”ни амалга ошириш бўйича ислохотларда ёшларга давлат, жамият, дунё бўйича қанчалик диққат қаратилса, шунчалик бугунги кунимиз фаровон ва тинч, эртанги кунимиз - цивилизацияон ривожланган, барқарор бўлиши мумкин [5]. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев айтганидек: “Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё микёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз”.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 2017-2021 йилларга мўлжалланган Харакатлар Стратегияси” тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг № ПФ – 4947 сонли, 2017 й., 7 февралдаги Фармони. Расмий нашр. Т., 2017.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «ЎЗБЕКИСТОН - 2030» Стратегиясини «ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисидаги ПФ-37-сонли Фармони. Т., ш., 2024 йил 21 февраль.
3. Султонов Ф.Х., Ахмедов А.М. Олий таълим тизимида – инновацион тенденциялардан фойдаланиш имкониятлари. "Илм-фан ва таълимнинг инновацион ривожланиши: муаммо ва ечимлар" халқаро илмий-амалий конференция материаллари (Ўзбекистон республикаси ИИВ Академияси), Т., 2022 йил, 206 -210 бб.
4. Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шаҳри. Т.,2016.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «ЎЗБЕКИСТОН - 2030» стратегияси тўғрисидаги” ПФ-158-сонли Фармони.Т.,ш., 2023 йил 11 сентябр.